

##https://sujaalsharq-sa.com/##

##https://sujaalsharq-sa.com/##

فيلكتل تامداخا

لمعملل تامداخا! ثحب ال نم ديزم ال؟ كبتكم وأكللزنم لقثلاب ةريدجو ةقوثوم ةمداخا لإ ةجاحب تن له لإ ةينيلفلال نم. تايسنجلال عيمج نم نوتأي مهف ، كلكذ نم رثكالأاو ، ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف حاتم فيظنتل تاجايتحاي ف ةدعاسم لل تادعتسملا تامداخال نم ةعونتم ةعومجم كانه ، ةيبغملا لإ ةيدنهل تايسنجلال عيمج نم ماهم يف تامداخال فيظوت دئاوف شقاننس ، اذه ةنودملا روشنم يف. كب ةصاخالا ةحارلا نم أملاع كل مدقن انعدو يخرتساو سلجا اذل. كتايج ليهست مهنكمي فيكو!

ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف فيلكتل تامداخا

ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف لمعملل تامداخا كانه ، ةئداه ةيحااض يف وأ ةبخاص ةنيدم يف شيعت تنك ءاوس ، مظنمو فيظن لزنم لإ طافحالا طوغض نم فيفختلال يف نوفرتمملا نوظنملا ءالؤه دعاسي نأ نكمي ، كئابحأ عم تقولا ءاضق وأ لمعلا لإ زيكرتلل تقولا نم ديزملا كل حيتي امم.

ةحسمملا نم. ةمزاللال فيظنتلال تامزلتسم عيمجب ةزهجم يتأت اهنا ماهملا يف تامداخال فيظوت ايازم نم فئاظو بعصأ عم لماعتلل مزلي ام لك ءاربخالا ءالؤه كلكممي ، ةصصختملا تافظنملا لإ سنالكما لإ فيظنتلال.

قيعملل فيظنتلال درجمل وأ يعوبسأ ساسأ لإ ةدعاسملا لإ ةجاحب تنك ءاوس. اهت نورم يه يرخأ ةزيم لإ ءانب مهتامدخ صيصخت راخي أضيا كيدل. كتايجايحاي ةيبلت ماهملا يف تامداخال نكمي ، ةدحاو ةرمل مامت هالا بلطتت ةدحجم ماهم وأ فرغ.

نفعلاو رابغلا لثم ةلمتحملا ةيحصلا رطاخملا بنجت ينعني ةمداخا راجئتسا لإ ، كلكذ لإ ةفاضلإاب فيظنت تاسلج ءارجل لإ لالخ نم. يرخالا يسفننتل زايجلال لكاشمو ةيساسحلل ببسي نأ نكمي يذلا نم ةيلاخ كتحاسم نوكتس ، هنولعفي ام نوفرعي يذلا نيفرتحملا ةفاظنلال لامع لبق نم ةمظنتل ةيساسحلل ةببسملا داوملاو ةراضلا ايريتكبال.

نم آديزم فيظنتلال لثم ةيللزنملا لامعلا ةيجراخ رداصمب ةناعتسالال كل حيتي ، كلكذ لإ ةفاضلإاب ةسرامم وأ ةرسألا دارفأ عم عتمت تقو ءاضق كلكذ ناك ءاوس - ةيمهه رثكالأا ءيشألا لإ زيكرتلل تقولا روعشلا نم ةدشب اهلا لإ نوجاتحي يتلا ءحارلا دارفألا ماهملا يف تامداخال رفوت. لمعلا جراخ تايواهل ماعلا رادم لإ ةديدجو ةفيظن ودبت لزانملا لإ طافحالا عم ةيمويلا تاي لوؤسملا نم قاهرلإاب.

تايسنجلال عيمج نم بادتنا تامداخا

تنك اذإ ةصاخ ، ةقاش [□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□](#) ةمههم يف ةمداخا نييعت نوكي دق لماعلا ءاحنأ عيمج نم تامداخا كانه ، ظحلان سحل. كتفاقت مهفيو كتغل ثدحتي صخش نع ثحبت ةرسأيا تاجايتحاي بسانتل.

يف ةرهام ابوروا نم ةمداخا وأ ةيديلقلال قابطألا يهط يف ةربخ اهيدل ايسأ نم ةمداخا لصفنت تنك ءاوس امم ، ةقالطب تاغل ةدع تامداخال ضعب ثدحتت دق. ةحاتم تاراخي كانهف ، ةءافكب فيظنتلال او ميظنتلال تاغلل ةدعتم رسألل آزاتمم آراخي اهلعجي.

ىلإ ةديرف رظن تاهجوو تاراهم بلجت نأ نكمي اهنأ يف رخآ دلبل نم ةمداخ فيظوت ايازمدى دحل لثمتت
وأ ةنتسبلل تاي نقت يف ةربخب ةيبونجلل الكيرمأ نم ةمداخ عتمتت دق ، لاثملا ليلبس ىلع .كللزنم
هليل تدتعا امع فللختت يتلل لافطألا ةياعر .

يلودللا فيظوتللا يف ةربخ اهيدل ةلاك وعم لمعلل مهملل نم ، ةنيعم ةيسنج نم ةمداخ نع ثحبلل دنع
حاجن ىلع رثؤت نأ نكمي يتلل ةيفاقثلل تافالخالل او ةريشأتلل تابلطتمب ةفرعم مهيدل نوكمي
لمعلل ةقالع .

دئاوفلل نم ديدعلل كانه نأ ركذت ، تايسنجلل عيمج نييعتل ةمداخ نييعت يف ريكفتلل دنع ، راصتخاب
حاجنلل نامض يف ةربخ تاذ ةلاك وعم لمعلل دعاسي نأ نكمي .ةعونتملل رظنلل تاهجوو تاراهملا كلذ يف امب
كترسأ تاجايتحال يلاثملا قباطتل ىلع روثعلل يف .

لمعلل تامداخ رفون !انتلاكو نم دعبل رظنت ال ؟كماهمب مايقلل ةقثلاب تاري دج تامداخ نع ثحبت له
انقيرف .لافطألا ةياعر وأ يهطلا وأ فيظنتلل يف ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك ءاوس ، ةكلمملا ءاح أن عيمج يف
ةءافكو ةسالسب كترسأ ةرادا نامضل سركم ةرهملل نيي نهملل نم .

تنك ءاوس .تايسنجلل فللختم نم تامداخ مدقن اننأ يه انيدل تامداخلل ةمدخل ةديرفللا تازيملل اى دحل
انيدل ، كللزنم يف ةفللختم تافاقث ةبرجت يف ةطاسبب بغرت وأ مألل ككتغل ثدحتت ةمداخ لصف
ك تاجايتحال يبلت ةرفوتم ةمداخ أمئاد كانه نوكتس هنأ عونتملل انرايتخا نمضي .كلل لثمألا رايلل
ةصاخلل .

ةمدخ مي دقتب نومزتلم مهنأ .مهصصخت تالاجم يف ةربخ يوذو آيلل اعآب يردت ني ب ردم انتامداخ
رابغلل فيظنت لثم ةيساسألل يللزنملا ريب دتلل ماهم نم .كتاعقوت عيمج ةيب لبتو ةيئانثتسا
كلل لك عم لماعتلل انتامداخلل نكمي ، تابجولل دادعو ليلسغلل لثم آديقعت رثكألا ماهملا ىلإ سنكلل او
ةلوهسب .

ىلإ بهذن ببسلل اذهل .اهب قوثلولا كنكمي ةعمسلل ةنسخ ةمداخ ةمدخ ىلع روثعلل ةيمهأ ىدم مهفتن نحن
، انعم .ةيانهنل ىلإ ةيادبلل نم ىلوالل ةجردلل نم ةياعر ىلع انئال مع نم ليمع لك لوصح نامضل دودحلل دعبل
ةنيما ديأ يف كللزنم نأل نئمطت نأ كنكمي .

ةمداخلل تامدخ ىلإ ةفاضللاب ةزاتمم ءالمع ةمدخ مي دقتل انسفنأب رخفن نحن ، Maids For Assignment يف
!لهسأ كتايح لعج يف كتدعاسم اننكمي فيك لوح ديزملا ةفرعمل مويلا انب لصتا .ةدوجلل ةيلع